

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРИ СРЕДИ ДЕТЕЙ

Г.Р. Базарова¹

Университет Альфраганус, Ташкент, Узбекистан

g.bazarova@afu.uz

Orcid Id:0009-0006-7621-2642

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17577426>

Ключевые слова: корь, болезнь, вакцина, краснуха, профилактика.

Актуальность. В соответствии с опубликованными данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о кори и краснухе, в настоящее время сложная эпидемиологическая ситуация сохраняется более чем в 150 странах мира. Одной из основных причин является пандемия Covid-19 и снижение количества профилактических прививок среди населения.

По состоянию на конец 2022 года в мире зарегистрировано 155 000 случаев кори. В результате проведенных за истекший период текущего года активных эпидемиологических исследований в республике у 37 пациентов подтверждены случаи кори. Несмотря на наличие эффективной вакцины против кори, болезнь остается основной причиной смерти детей во многих частях мира.

Одной из **основных целей** является формирование борьбы с корью во всем мире. Потому что если дети умирают и не излечиваются до конца, то последствия могут быть очень серьезными. Одной из первоочередных задач является повышение эффективности вакцинации среди детей.

Корь - семя Морбилливируса I, принадлежащее к семейству Paramyxoviridae. Вирусы кори — полиморфные, размером от 100 до 300 нм.

Материалы. Эта инфекция характеризуется высокой чувствительностью. То есть, если человек, ранее не болевший корью и не вакцинировавшийся, контактирует с больным корью, его вероятность заразиться очень высока. Корь – это вирусное заболевание, которое быстро передается от человека к человеку. Корь передается воздушно - капельным путем через нос или слюну больного. Вирус кори может храниться в помещении до 2 часов. Пандемия COVID-19 приостановила наблюдение и вакцинацию. Пауза в вакцинации, снижение уровня вакцинации и ослабление контроля оставили миллионы детей по всему миру уязвимыми к таким заболеваниям, как корь. Ни в одной стране мира нет иммунитета от кори, и регионы с низким уровнем вакцинации обеспечивают благоприятные условия для распространения вируса, что повышает вероятность эпидемий и ставит под угрозу всех непривитых детей. Несмотря на пандемию COVID-19, необходимо принять все меры для достижения региональных целей по искоренению кори. Необходимо усилить программы вакцинации на уровне первичной медико-санитарной помощи, ускорить охват всех детей двухдозной вакциной против кори. Все дети должны быть привиты от кори. Вакцинация против кори является безопасной, эффективной и недорогой профилактикой. Для обеспечения иммунитета детям нужна двухдозовая вакцина. В странах с высокой степенью заболеваемости корью первая доза обычно вводится в возрасте 9 месяцев, а в других странах - в возрасте 12-15 месяцев. Вторую дозу необходимо вводить позже, обычно через 15-18 месяцев. Вакцинация против кори проводится индивидуально или часто в

¹ Базарова Г.Р., 2025

сочетании с вакцинацией против паротита, краснухи и/или ветряной оспы. Регулярная вакцинация против кори в сочетании с кампаниями массовой вакцинации в странах с высоким уровнем заболеваемости очень важна для снижения глобальной смертности от кори. Риск вспышки кори особенно высок среди беженцев, их вакцинация должна быть охвачена как можно скорее. Накопление вакцин немного прибавляет к затратам, но позволяет распределить расходы на доставку и вакцинацию и, самое главное, повысить эффективность защиты от кори и краснухи, которую можно предотвратить самой распространенной вакциной, которая может повлиять на младенцев в матке.

Вывод. Таким образом, атипичные и субклинические состояния, препятствующие решению проблемы, связанные с высокой заразностью кори, сходством с другими заболеваниями, вызываемыми лихорадкой и сыпью в продромальном периоде. Полное уничтожение вируса основано на успешной ликвидации болезни во всех странах мира.

Список литературы:

1. Беляева Н.М., Трякина И.П., Синикин В.А., Никитина Г.Ю. Корь: учебное пособие/ - М: ГБОУ. ДПО РМАПО, 2015. – 36с.
2. Нестерина Л. Ф., Мазанкова Л.Н., *Корь у детей и взрослых на этапе элиминации.* РФ. -2018.-72 с.
3. <https://iris.who.int>